

**ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИМПУЛЬСНОГО РАЗРЯДА**

*Джафарова Ф.Ш.,
Гурбанов К.Б.,
Тагиева З.А.,
Гусейнова С.А.,
Ахадова С.С.,
Гаджиева В.М.*

Министерство науки и образования Азербайджанской Республики, Институт Физики, г. Баку

**INNOVATIVE METHOD OF GROWING PLANTS USING THE EFFECT OF HIGH VOLTAGE
IMPULSE DISCHARGE**

*Jafarova F.,
Gurbanov K.,
Tagiyeva Z.,
Huseynova S.,
Ahadova S.,
Hacıyeva V.*

Institute of Physics, The Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Экспериментальным методом изучено влияние импульсного газового разряда на опытные образцы семян пшеницы в направлении обезвреживания семян злаковых растений от различных патогенных микроорганизмов и определен оптимальный режим. Исследовано влияние сильного электрического поля и газового разряда на различные биологические структуры опытных образцов семян злаков. Выявлено, что использование в виде удобрения в почву активированной в электрическом импульсном газовом разряде измельченной шелухи Tamarix также способствует увеличению продуктивности посева злаковых. На основании полученных результатов предлагается применение энергоэффективной и экологически безопасной электротехнологии, подходящей для объекта исследования.

ABSTRACT

The effect of impulse gas discharge on test samples of wheat seeds in the direction of neutralization of cereal plant seeds from various pathogenic microorganisms by experimental method was studied and the optimal mode was determined. The effect of high electric field and gas discharge on various biological structures of test samples of cereal seeds and husks was studied. Based on the obtained results, the application of energy-efficient and ecologically safe electrotechnology suitable for the research object is proposed.

Ключевые слова: Лугово-серозёмная почва, сорт безостой-1 пшеницы, растение Тамарикс, высокое напряжение, импульсный электрический газовый разряд, экология, семя, растение, активация.

Keywords: Meadow - chernozem soil, dry wheat variety, Tamarix plant, high voltage, impulse electric gas discharge, ecology, seed, plant, activation.

Введение. Обеспечение продовольственной безопасности, повышение потребности в качественном семенном материале, в то же время требует применения новых экологически безопасных, рентабельных технологических и практических подходов в производстве сельскохозяйственной продукции.

Прежде всего, главным вопросом должно стать полное удовлетворение потребности населения в зерне и зернопродуктах за счет производства большего количества зерна с одной обрабатываемой площади. Развитие зернового хозяйства, которое в природно-климатических условиях нашей республики является основным стратегическим направлением, постоянно находится в центре внимания. Переход к качественно новым технологиям также должен обеспечивать максимальную адаптацию к биологическим свойствам материалов и требова-

ниям агроэкосистем. Понятно, что действие физических факторов зависит не только от генотипа растения, но и от морфологических особенностей и качества семян.

Поиск новых, экологически чистых, экономичных и эффективных стимуляторов роста растений является одной из важнейших задач селекции растений. Большинство широко используемых в мире стимуляторов роста растений являются химическими препаратами и в результате наносят вред окружающей среде и живым организмам.

Надежное снабжение продовольствием является главным условием экономической и социальной стабильности каждой страны. С этой точки зрения условия продовольственной безопасности населения страны требуют получать зерновой продукт до (70-80 ц/га) больше, чем осенние зерновые. Факторы, регулирующие формирование высокого урожая зерна (полив, подкормки, удобрения,

борьба с сорняками, цветением зеленных культур, борьба с болезнями и вредителями и др.), достигаются соблюдением высоких агротехнических правил.

Внесение удобрений чрезвычайно важно для получения высоких урожаев с полей озимых зерновых [1-3]. Правильное внесение минеральных удобрений на обрабатываемые поля создает условия для нормального роста и развития растений, повышает их устойчивость к болезням, морозам и засухе. В связи с этим очень важно внести под плуг перед посевом 350-400 кг фосфорных удобрений на гектар по физическому весу.

Орошение является одним из важных условий получения высокого урожая озимых зерновых культур. В зависимости от почвенно-климатических условий зерновые поля следует орошать от двух до четырех раз в течение вегетационного периода. В годы с дождливой зимой полив первой вегетации рекомендуется начинать в третьей декаде февраля или в первой декаде марта в зависимости от почвенно-климатических условий.

Одной из задач ухода за зерновыми культурами в весенний период является проведение химической борьбы с сорняками. Для этого необходимо использовать зарегистрированные государством химические препараты. В настоящее время к числу широко применяемых гербицидов против однодольных сорняков относятся Пума Супер, Иллофоб-28 ЕС и Топик. Гербицид Пума Супер вносят из расчета 0,8-1,0 л/га, гербицид Иллофоб-28 ЕС из расчета 2 л/га, гербицид Топик из расчета 0,35-0,40 л/га. Указанное количество этих гербицидов следует растворить в 250-300 л воды и опрыскать поля в фазу кущения озимой пшеницы весной. В противном случае его эффективность будет низкой.

Мышевидные грызуны наносят большой вред посевам зерновых в зимне-весенний период. Эти грызуны, живущие группами, очень широко распространены во всех равнинных и предгорных районах. Для этого готовят манки, используя зерно, отравленное 10% фосфидом цинка в смеси с автолом или растительным маслом. В каждое рабочее гнездо кладут 0,5-1,0 г ядовитого зерна (обманчивая приманка). Полевые мыши даже в теплое время года поедают такую обманчивую приманку и гибнут.

Усовершенствование технических средств, интенсивное использование химии, увеличение доз минеральных удобрений и др. это не только экономически нецелесообразно, но и вредно для окружающей среды.

В настоящее время известно множество физических факторов, под действием которых наблюдается стимуляция ростовых процессов в семенах. Многими исследователями отмечается, что при воздействии различных физических факторов (ионизирующее излучение, ультразвук, лазерные лучи, импульсный ток, электрические и магнитные поля, электрохимически активированная вода и др.) в оптимальных дозах возникает одна и та же реакция: в результате воздействия в семенах и в клетках

живого организма наблюдаются сложные изменения.

Технологии, основанные на воздействии сильных электрических полей и газовых разрядов, занимают лидирующие позиции как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения защиты окружающей среды. В литературе с целью консервации пищевых продуктов рассматривался вопрос их обезвреживания от микроорганизмов импульсными электрическими полями, влияние параметров импульса и конструкции рабочей камеры на этот процесс. Установлено, что прямоугольные импульсы и импульсы переменной полярности более эффективно воздействуют на биологические структуры. В литературе приведены результаты изучения воздействия высоких электрических импульсных полей на мембраны растительных клеток. Они описали несколько моделей мембран. Исследователями был рассмотрен вопрос повышения электропроводности биологических клеток в результате воздействия высоких электрических полей на семена картофеля, бананов и яблок. Показано, что мелкие перфорационные процессы в мембранах размером 40-120 мкм возникают при средних электрических полях 15-200 В/см, а значительные перфорации - при значениях 400-800 В/см [9-11].

Как было описано выше, одним из стимуляторов роста растений является удобрение. Кустарник *Tamarix*, название которого занесено в «Красную книгу», широко распространен в нашей стране в Нахичевани, Апшеронском полуострове и Кура-Аракской равнине [4,5]. В мире насчитывается более 80 видов *Tamarix* кустарникового, из них около 10 произрастают на Кавказе, в основном в Грузии и Азербайджане. В Сальянском районе густые леса тянутся вдоль реки Куры. Высота пустынно-полупустынного растения 1 метр и более. Поскольку он устойчив к засухе и засолению, имеет большое значение в озеленении. Растение *Tamarix* положительно влияет на плодородие почвы, повышает содержание кислорода, служит для очистки воздуха. Одним из преимуществ растения *Tamarix* является его использование при хранении зерна. То есть можно предложить использовать растение тысячелистник для предотвращения плесени и гниения запасных продуктов.

Химический состав растений рода *Tamarix* достаточно изучен. Известно, что они содержат фенольные соединения, сапонины, эфирные масла, сахара (глюкозу, фуруктозу, маннозу, ксилозу) и дубильные вещества.

Tamarix считается солеобразующим галофитом (криногалофит, криптогалофит), для которого характерна способность переносить большое количество ионов натрия и хлора и переносить их на поверхность фотосинтезирующих органов (листья, ветки) в виде солей. через специальные органы (солевые железы). *Tamarix* может извлекать из почвы не только NaCl, но и Ca, Mg, K и др., поглощает ионы. В литературе встречаются исследования химического состава *Tamarix*, так как *Tamarix gamosissima* Ledeb выявляет основное вещество - эвгенол (2-метокси-4-аллилфенол), производное

фенола. Известно, что эвгенол входит в состав многих эфирных масел, в т.ч. гвоздика, лавр, базилик, корица [6-8].

Следует отметить, что несмотря на изучение воздействия сильных электрических полей и газовых разрядов на биологические структуры и семена растений, описание процессов, происходящих в обрабатываемых средах, и оптимизация эффективных режимов воздействия сильных электрических полей на существующие конструкции, регистрации, в разработке энергоэффективных зеленых электро-технологий будущего отсутствует общий механизм подхода, который считается необходимым и получено недостаточно информации.

С учетом вышеизложенного целесообразно приобретение натуральных удобрений и их использование в сельском хозяйстве.

В связи с этим, в лабораторных условиях были проведены исследования на основе воздействия сильных электрических полей и газовых разрядов по активизации семян злаковых растений и натуральных удобрений (измельченная шелуха Tamarix) в предпосевных процессах и их использовании в сельском хозяйстве.

Цель: Энергоэффективная и экологически безопасная электронная обработка семян злаков и натурального удобрения (измельченная шелуха Tamarix) в предпосевных процессах за счет электрогазовых разрядов и обезвреживания различных

патогенных микроорганизмов, оказывающих прямое негативное влияние на продуктивность объектов исследования.

Объект и методологические исследования. Исследования проводились на образцах семян пшеницы, привезенных из Сабирабадского, Хачмазского и Исмаиллинского районов Азербайджанской Республики. В лабораторных условиях использовали лугово-серозёмный тип почвы и сорт Безостой-1 пшеницы из указанных регионов. Образцы пшеницы сорт Безостой-1 и измельченную шелуху Tamarix обрабатывали воздействием импульсного газового разряда, при напряжении 10 кВ и в течение 3-6 минут при атмосферном давлении и комнатной температуре [12-13]. Для сравнения были исследованы и образцы семян пшеницы и измельченной шелухи Tamarix, необработанные в электрическом импульсном разряде. На основании исследований определен оптимальный режим воздействия импульсного газового разряда на опытные образцы пшеницы и измельченной шелухи Tamarix:

- высокое напряжение $U = 10$ кВ;
- время обработки образца установлено 6 минут.

Воздействие сильного электрического поля импульсного газового разряда на образцы пшеницы и измельченной шелухи Tamarix осуществляли с помощью генератора импульсного напряжения, показанного на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема генератора импульсного напряжения.

Эксперименты проводились в лаборатории при одних и тех же условиях. Результаты опытов проверялись и записывались ежедневно, что показано ниже на рисунках и оформлено в табличной форме.

Эксперимент №1- в опыте были взяты необработанные в электрическом импульсном разряде Лугово-серозёмный тип почвы (450 г) и сорт пшеницы Безостой-1 (20 г). Эксперимент длился 25 дней, результаты регистрировались ежедневно (рисунок 1, таблица 1).

Рис. 1. Результаты опытов на необработанных в электрическом импульсном разряде Лугово-серозёмного типа почве и пшенице сорта Безостой-1, полученные до и на 25 -й день эксперимента.

Эксперимент № 2 - в опыте использовали необработанные в электрическом импульсном разряде: Лугово-серозёмную почву(450 г), пшеницу сорта Безостой-1 (20 г) и измельченную шелуху Tamarix 2qr (фото 2, таблица 1).

Рис. 2. Результаты опытов на необработанных в электрическом импульсном разряде Лугово-серозёмного типа почве, пшенице сорта Безостой-1 и измельченной шелухе Tamarix, полученные до и на 25 -й день эксперимента.

Анализ экспериментов №1 и №2:

- Как показали результаты экспериментов, на необработанной Лугово-серозёмного типа почве всходы пшеницы сорта Безостой-1 начались через 3 дня, всходы были редкие, высотой 0,5 см (опыт № 1).

- На необработанной Лугово-серозёмного типа почве с добавлением измельченной шелухи

Tamarix всходы пшеницы сорта Безостой-1 начинались через 3 дня, всходы были редкие, высотой 1 см (опыт №2).

В обоих экспериментах прорастание продолжалось быстро, но рост в высоту был более быстрым при добавлении измельченной шелухи Tamarix и через 25 дней урожай в обоих опытах достиг высоты 22 см.

Таблица 1.

Результаты опытов, проведенных на необработанной пшенице сорта Безостой-1 (20 г), посаженной на Лугово-серозёмного типа почве (450 г) с добавлением измельченной шелухи Tatarix (2 г)

Дата	Номер опыта	Полив	Рост, см	Результаты опытов
01.07.2022	№1	01.07.2022	-	-
01.07.2022	№2	01.07.2022	-	-
04.07.2022	№1	04.07.2022	0,5	Разбросанное прорастание
04.07.2022	№2	04.07.2022	1	Разбросанное прорастание
05.07.2022	№1	05.07.2022	2	Разбросанное прорастание
05.07.2022	№2	05.07.2022	2,8	Тесное прорастание
06.07.2022	№1		4	
06.07.2022	№2		7	
07.07.2022	№1		8	
07.07.2022	№2		12	
08.07.2022	№1	08.07.2022	13	
08.07.2022	№2	08.07.2022	14	
13.07.2022	№1	13.07.2022	21	
13.07.2022	№2	13.07.2022	17	
14.07.2022	№1	14.07.2022	22	
14.07.2022	№2	14.07.2022	18	
15.07.2022	№1		22	
15.07.2022	№2		18	
18.07.2022	№1	18.07.2022	22	
18.07.2022	№2	18.07.2022	22	
20.07.2022	№1	20.07.2022	22	Пожелтение
20.07.2022	№2	20.07.2022	22	Пожелтение
25.07.2022	№1	-	22	Пожелтение
25.07.2022	№2	-	22	Пожелтение

Эксперимент №3 - в Лугово-сероземную почву 450 г добавили измельченную шелуху Tatarix 2г обработанную в электрическом импульсном разряде и посадили пшеницу сорта Без-

остой-1 20 г, активированную в электрическом импульсном газовом разряде. Напряжение импульсного газового разряда $U=10$ kv, время обработки $t=3$ min, (фото 3, таблица 2).

Рис. 3. Результаты опытов на Лугово-серозёмного типа почве с добавлением измельченной шелухи Tatarix, обработанной в электрическом импульсном разряде и посаженной пшеницей сорта Безостой-1, активированной в электрическом импульсном газовом разряде ($U=10$ kv, $t=3$ min), полученные до и на 25 -й день эксперимента.

Рис. 4. Результаты опытов на Лугово-серозёмного типа почве с добавлением измельченной шелухи Tamarix, обработанной в электрическом импульсном разряде и посаженной пшеницей сорта Безостой-1, активированной в электрическом импульсном газовом разряде ($U=10\text{ kv}$, $t=6\text{ min}$), полученные до и на 25 -й день эксперимента.

Эксперимент №4 - в Лугово-сероземную почву 450 г добавили измельченную шелуху Tamarix 2г обработанную в электрическом импульсном разряде и посадили пшеницу сорта Безостой-1 20 г, активированную в электрическом импульсном газовом разряде. Напряжение импульсного газового разряда $U=10\text{ kv}$, время обработки $t=6\text{ min}$, (фото 4, таблица 2).

В таблице 2 наглядно показаны результаты экспериментов, проведенных на Лугово-серозёмного типа почве с добавлением измельченной шелухи Tamarix и посаженной пшеницей сорта Безостой-1, активированных в электрическом импульсном газовом разряде напряжением $U=10\text{ kv}$ и времени обработки $t=3\text{ min}$ и $t=6\text{ min}$.

Анализ экспериментов №3 и №4:

- Как показали результаты экспериментов № 3, на Лугово-серозёмного типа почве с добавлением измельченной шелухи Tamarix, обработанной в электрическом импульсном разряде и посаженной пшеницей сорта Безостой-1, активированной в электрическом импульсном газовом разряде $U=10\text{ kv}$, время обработки $t=3\text{ min}$, всходы пшеницы сорта Безостой-1 начались через 4 дня и на 21 день были высотой 20 см.

- На Лугово-серозёмного типа почве с добавлением измельченной шелухи Tamarix, обработанной в электрическом импульсном разряде и посаженной пшеницей сорта Безостой-1, активированной в электрическом импульсном газовом разряде $U=10\text{ kv}$, время обработки $t=6\text{ min}$ (эксперимент №4), всходы пшеницы сорта Безостой-1 начались через 4 дня и на 21 день были высотой 22 см.,

Таблица 2.

Результаты опытов, проведенных на обработанной в электрическом импульсном разряде пшенице сорта Безостой-1 (20 г), посаженной на Лугово-серозёмного типа почве (450 г) с добавлением в виде удобрения измельченной шелухи Tamarix (2 г), активированной воздействием импульсного разряда

Дата	Номер опыта	Напряжение активации, кВ	Время активации, мин	Полив	Рост, см	Результаты опытов
05.07.2022	№3	10	3	Полив	-	-
05.07.2022	№4	10	6	Полив	-	-
06.07.2022	№3	10	3	Полив	-	-
06.07.2022	№4	10	6	Полив	-	-
07.07.2022	№3	10	3		-	-
07.07.2022	№4	10	6		-	-
08.07.2022	№3	10	3	Полив	Слегка прорастание	Слегка прорастание
08.07.2022	№4	10	6	Полив	Слегка прорастание	Слегка прорастание
13.07.2022	№3	10	3	Полив	2	Слегка прорастание
13.07.2022	№4	10	3	Полив	3	Слегка прорастание
14.07.2022	№3	10	3		6	Развитие ускорилося
14.07.2022	№4	10	6		8	Развитие ускорилося
15.07.2022	№3	10	3	Полив	17	Плотное прорастание
15.07.2022	№4	10	3	Полив	20	Плотное прорастание
18.07.2022	№3	10	3		20	Плотное прорастание
18.07.2022	№4	10	6		21	Плотное прорастание
20.07.2022	№3	10	3	Полив	20	стабильный
20.07.2022	№4	10	3	Полив	21	стабильный
21.07.2022	№3	10	3	Полив	20	стабильный
21.07.2022	№4	10	6	Полив	22	стабильный
25.07.2022	№3	10	3	Полив	20	стабильный
25.07.2022	№4	10	6	Полив	22	плотный, пухлый, зеленый

Как показывает анализ таблицы 2, обработка измельченной шелухи Tamarix, которую добавляют в почву в виде удобрения и пшеницы сорта Безостой-1 в электрическом импульсном газовом разряде напряжением $U=10$ кв. и времени воздействия разряда $t=6$ мин, показал качественный результат. За счет увеличения времени обработки до $t=6$ мин и при напряжении $U=10$ кв был получен высокий и плотный рост пшеницы. Определено, что продуктивность растения определяется не его ростом, а плотностью и полнотой первоначального выхода.

Можно предположить, что добавление в виде удобрения в почву измельченной шелухи Tamarix, обработанной в импульсном газовом разряде напряжением $U=10$ кв оказывает стимулирующее воздействие на всход и рост пшеницы. В тоже самое время, за счет воздействия электрического импульсного газового разряда увеличивается продуктивность посева, активация приводит к здоровому и полноценному развитию непосредственно самого зародыша семян злаков.

Таким образом, активация семян злаковых растений с помощью высоковольтного электрического импульсного газового разряда закладывает основу для получения высокой продуктивности при возделывании зерна инновационным способом. Это можно объяснить результатом воздействия электрического поля импульсного газового разряда на интенсификацию обменных процессов в опытных образцах семян пшеницы, обезвреживанием имеющихся вокруг слоев вредных микроорганизмов.

Использование в виде удобрения в почву активированной в электрическом импульсном газовом разряде измельченной шелухи Tamarix также способствует увеличению продуктивности посева злаковых.

Полученные результаты экспериментов подтверждают, что представленная электротехнология, основанная на воздействии электрических импульсных газовых разрядов, может быть успешно использована как с точки зрения энергоэффектив-

ности, так и экологической безопасности, для обеспечения безвредности предпосадочного процесса семян пшеницы и наружных слоев пшеницы. от различных вредных микроорганизмов и более эффективного развития в течение вегетационного периода. Исследования в этой области будут продолжены уже в полевых условиях.

Выводы

Экспериментальным методом изучено влияние импульсного газового разряда на опытные образцы семян пшеницы в направлении обезвреживания семян злаковых растений от различных патогенных микроорганизмов и определен оптимальный режим.

Исследовано влияние сильного электрического поля и газового разряда на различные биологические структуры опытных образцов семян злаков.

Выявлено, что использование в виде удобрения в почву активированной в электрическом импульсном газовом разряде измельченной шелухи *Tamarix* также способствует увеличению продуктивности посева злаковых.

На основании полученных результатов предлагается разработать энергоэффективную и экологически безопасную электротехнологию, подходящую для объекта исследования.

Литература

1. N. Əliyev. Azərbaycanın dərman bitkiləri və fitoterapiya. Bakı, Elm, 1998.
2. E. Qurbanov. Ali bitkilərin sistematikas, Bakı, 2009. [pediya https://az.wikipedia.org](https://az.wikipedia.org).
3. Buğda toxumu növləri, buğda necə əkilir, neçə günə böyüyür. Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti; www.gubre.az<https://gubre.az>.
4. Quraqlığa və şoranlığa davamlı yulğun kolu - Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi <https://azertag.az> xeber; <https://news.milli.az>.
5. T. Məmmədov, E. İsgəndər, T. Talibov. Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri. Bakı: Elm, 2014, 380 səh.; İncəyağraq yulğun (lat. *Tamarix*) - <https://az.wikipedia.org> wiki.
6. Т.В. Пилипенко, Л.Т. Сухенко, М.А. Егоров, О.В. Астафьева, В.Н. Пилипенко. Антиоксидантная активность экстрактов *tamarix*

gamosissima ledeb, произрастающего в аридных условиях астраханской области. Астраханский государственный университет, Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 2(часть2), С. 218-221.

7. Н.В. Соколова Фитотерапевт. Полезные свойства, применение и выращивание тамарикса. AyZdorov.ru 2009-2022 https://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_tamariks.php.

8. Е. В. Шуйская, М. П. Лебедева, А. В. Колесников, Т. И. Борисочкина, К. Н. Тодерич, Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2016. Вып. 82. Химический состав солей выделяемых тамариксом (*tamarix gamosissima*), произрастающим в условиях различного засоления почв. 2016 г. Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 127276 Россия, Москва, ул. Ботаническая 35, Почвенный институт им. В.В. Докучаева; 119017 Россия, Москва, Пыжевский пер., и др.

9. Е. И. Рубцова, Параметры импульсного электрического поля и режимы обработки семян сои в технологическом процессе улучшения ее посевных качеств. Тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.20.02, 2007, Ставрополь.

10. Использование слабого электрического поля для предпосевной обработки семян. Значение электростимуляции семян в повышении продуктивности полевых культур, <https://ozlib.com> «agro» <https://ozlib.com> «primeneniye_elektricheskogo».

11. А.М. Гурьянов, А.А. Артемьев, А.А., Моисеев Опыт изучения воздействия электрофизических факторов на урожайность зерновых культур, ФГБОУ ВПО Мордовский госуниверситет имени Н.П. Огарева, УДК 631.588+632.935.4 Аграрная наука Евро-Северо-Востока, № 2 (33), 2013 г, Саранск, Мордовская Республика, Россия

12. В. Ф. Важов, В. А. Лавринович, С. А. Лопаткин, Техника высоких напряжений, курс лекций для бакалавров, «Электроэнергетика», Томск, 006г.

13. М.Т. Пичугина, Высоковольтная электротехника, Учебное пособие, Издательство. Томского политехнического университета, 2011г.